

Filsafat Ilmu sebagai Landasan Pengembangan Dakwah Islam

Philosophy of Science as the Foundation for the Development of Islamic Da'wah

¹A. Nurhalifa, ²Muhammad Alif Ramadhan, ³Muh. Ilham, ⁴Muh. Natsir Siola

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 December, 2025

Revised 30 December 2025

Accepted 10 January 2026

Available online 15 January 2025

Keywords: Filsafat Ilmu, Dakwah, Islam

Keywords : Philosophy of Science, Da'wah, Islam

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid development of science and technology necessitates a reflective foundation to ensure that their application remains aligned with humanistic and religious values, particularly in the practice of Islamic da'wah. In this context, the philosophy of science plays a strategic role as a critical, reflective, and systematic framework for examining and developing da'wah. This study aims to conceptually analyze the definition of the philosophy of da'wah, the intellectual foundations underlying its emergence, the philosophical principles that support it, and the significance of philosophy in the development of Islamic da'wah. This research employs a qualitative approach through library research, involving a critical analysis of relevant literature in the fields of philosophy of science and Islamic da'wah. The findings indicate that the philosophy of da'wah originates from the Qur'anic encouragement to employ reason, dialogue, and rational reflection, as well as from the scholarly need to position da'wah as a scientific discipline with clear ontological, epistemological, and axiological foundations. The philosophy of da'wah plays a vital role in strengthening the rational, methodological, and ethical dimensions of da'wah, while also enhancing

the capacity of preachers (da'i) to respond to contemporary social challenges. Thus, the integration of the philosophy of science into Islamic da'wah not only reinforces its theoretical and methodological aspects but also renders da'wah more humanistic, contextual, adaptive, and oriented toward the welfare of society.

ABSTRAK

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya landasan reflektif agar penerapannya tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, khususnya dalam praktik dakwah Islam. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memegang peran strategis sebagai kerangka berpikir yang kritis, reflektif, dan sistematis untuk mengkaji serta mengembangkan dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual pengertian filsafat dakwah, dasar pemikiran yang melatarbelakangi kemunculannya, prinsip-prinsip filosofis yang menopangnya, serta urgensi filsafat dalam pengembangan dakwah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kritis terhadap literatur yang relevan di bidang filsafat ilmu dan dakwah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat dakwah berakar pada dorongan Al-Qur'an untuk menggunakan akal, dialog, dan refleksi rasional, serta pada kebutuhan akademik untuk memposisikan dakwah sebagai disiplin ilmu yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas. Filsafat dakwah berperan penting dalam memperkuat dimensi rasional, metodologis, dan etis dakwah, sekaligus meningkatkan kapasitas para dai dalam merespons tantangan sosial kontemporer. Dengan demikian, integrasi filsafat ilmu dalam dakwah Islam tidak hanya memperkuat aspek teoretis dan metodologis dakwah, tetapi juga menjadikan dakwah lebih humanis, kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu merupakan salah satu studi filsafat yang mengkaji tentang hakikat terdalam dari ilmu pengetahuan (Subekti et al., 2021). Ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ilmu pengetahuan berfokus pada eksplorasi dan pengembangan pengetahuan melalui metode ilmiah, sedangkan filsafat ilmu bertujuan untuk memahami struktur epistemologis, ontologis, dan etis dari proses tersebut. Dalam konteks ini,

*Corresponding Author

Email: nurhalifa0223@gmail.com, muhaliframadhan11@gmail.com, milhamnew2022@gmail.com, siolanatsir@gmail.com

filsafat ilmu tidak hanya berperan sebagai pendamping reflektif bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penuntun dalam menghadapi tantangan epistemik yang muncul, seperti pertanyaan tentang kebenaran, validitas, dan objektivitas (Putri et al., 2024). Berangkat dari peran tersebut, filsafat ilmu menjadi landasan penting dalam menilai arah dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari dimensi nilai dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu mengintegrasikan antara aspek rasional-empiris dengan pertimbangan etis dan moral, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknis, tetapi juga pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, refleksi filosofis atas ilmu pengetahuan menjadi sangat relevan untuk merespons dinamika perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin kompleks, sekaligus mengantarkan pada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan sebagai pijakan dalam pemanfaatannya.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini telah mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan tersebut kerap tidak dibarengi dengan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan, sehingga ilmu dan teknologi rentan dimanfaatkan secara tidak tepat dan berpotensi membawa dampak destruktif bagi manusia (Saputri et al., 2022). Oleh karena itu, filsafat menjadi semakin relevan karena tidak hanya berfungsi sebagai disiplin teoretis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan cara pandang yang lebih manusiawi dan universal. Filsafat mendorong sikap saling menghargai tanpa memandang ras, suku, maupun agama, serta menegaskan pentingnya perjuangan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang majemuk.

Dalam dunia akademik, khususnya bagi mahasiswa, kajian filsafat terbukti berperan strategis dalam melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan terbuka. Filsafat membantu individu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit dan dogmatis. Kondisi ini sejalan dengan kecenderungan mutakhir dalam kajian keilmuan yang menekankan pendekatan interdisipliner dan reflektif dalam memahami fenomena sosial dan keagamaan. Berangkat dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat tidak hanya berfungsi sebagai disiplin teoritis yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang aplikatif dalam membaca dan merespons realitas. Kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan interdisipliner yang dibentuk melalui kajian filsafat menjadi modal intelektual penting bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengkaji persoalan keagamaan secara kontekstual. Dengan demikian, filsafat menyediakan landasan epistemologis dan metodologis yang memungkinkan pengembangan kajian dakwah tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan bergerak menuju pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas sosial yang melingkupinya.

Dalam bidang dakwah Islam, filsafat memiliki signifikansi yang tidak kalah penting. Dampak dari dakwah tidak hanya menyetuh pada aspek keagamaan saja, tetapi juga mampu mempengaruhi dinamika sosial, budaya, bahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Secara substansial, dakwah memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial umat Islam. Terlebih ketika seorang da'i dapat menyampaikan pesan dakwah tersebut dengan dikemas secara relevan sesuai perkembangan zaman, karena dakwah yang baik akan mendorong masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih positif, seperti meningkatnya kesadaran dalam menjalankan ajaran agama, tumbuhnya rasa semangat yang kolektivitas, serta terbentuknya perilaku sosial yang penuh rasa tanggung jawab (Mufrida & Pratiwi, 2025). Di sinilah filsafat ilmu berperan sebagai alat analisis untuk mengkaji konsep, strategi, dan praktik dakwah secara lebih mendalam dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian tentang filsafat dakwah menjadi sangat relevan dan strategis dalam pengembangan dakwah Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengertian filsafat dakwah, dasar pemikirannya, prinsip-prinsip filosofis yang

melandasinya, serta manfaat filsafat dalam pengembangan dakwah. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran filsafat sebagai landasan teoritis dan praktis dalam mewujudkan dakwah Islam yang efektif, kontekstual, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kesimpulan utama yang ingin ditegaskan adalah bahwa integrasi filsafat ilmu dalam dakwah Islam tidak hanya memperkuat aspek rasional dan metodologis dakwah, tetapi juga menjadikannya lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis konseptual mengenai integrasi filsafat ilmu dalam dakwah Islam. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan dengan tema ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan interpretasi data secara kritis dan reflektif. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan kerangka berpikir filosofis dengan praktik dakwah kontemporer. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis menjadi narasi argumentatif yang sistematis guna menarik kesimpulan mengenai peran strategis filsafat dalam menjadikan dakwah Islam lebih adaptif dan solutif terhadap perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Filsafat Dakwah

Istilah filsafat dakwah terdiri dari dua kata yaitu filsafat dan dakwah. Istilah filsafat, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philo* yang berarti cinta, dan *sophos* yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran (Anshari, 1979). Secara istilah, filsafat dapat didefinisikan sebagai hasil akal budi manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu (Mariyah et al., 2021). Adapun istilah dakwah, diambil dari bahasa Arab, yaitu "da'a" (دعا) yang berarti memanggil, "yad'u" (يدعو) yang berarti mengajak, dan "da'watan" (دعوة) yang memiliki artian suatu ajakan atau undangan atau panggilan (Ghazali, 2017). Sehingga dakwah dapat diartikan sebagai usaha atau langkah untuk mengajak manusia kepada amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menggunakan metode atau strategi, kalimat ataupun tindakan yang dipersiapkan sebelumnya (Ismail, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, filsafat dakwah dapat dipahami sebagai pemikiran konseptual yang mendalam dengan menggunakan pendekatan filsafat untuk memahami dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Kajian ini mencakup pembahasan tentang strategi, metode, hingga sistem dakwah yang relevan dengan kondisi masyarakat. Filsafat dakwah memberikan dasar filosofis yang kuat agar kegiatan dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, kontekstual, dan mampu memberikan dampak positif bagi Masyarakat (Lubis et al., 2024).

Dasar Pemikiran Munculnya Filsafat Dakwah

Dasar munculnya pemikiran filsafat dakwah berangkat dari penjelasan Suisyanto yang menyatakan bahwa al-Qur'an secara tegas mendorong manusia untuk menggunakan akalanya, mengajak berdialog, dan berpikir secara mendalam (Suisyanto, 2006). Al-Qur'an memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan alasan-alasan logis, serta mengembangkan penalaran. Dari sini dapat dipahami bahwa landasan awal filsafat dakwah tidak terlepas dari dorongan al-Qur'an untuk berfikir kritis, sistematis, dan rasional. Dengan demikian,

dorongan al-Qur'an terhadap penggunaan akal dan penalaran rasional menjadi titik tolak lahirnya pemikiran filsafat dakwah yang menempatkan aktivitas dakwah dalam kerangka refleksi intelektual yang mendalam.

Jika dilihat dari esensinya, ilmu dakwah merupakan perpaduan antara aspek teoritis dan praktis. Artinya, kegiatan dakwah tidak hanya berbicara tentang teknik penyampaian pesan, tetapi juga mencakup pengembangan konsep dan teori baru sebagai hasil dari proses penalaran yang logis dan sistematis. Ilmu dakwah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, ketika dikaji melalui aktivitas berpikir atau tafakkur terhadap ayat-ayat dan riwayat yang relevan, dapat membentuk kerangka filosofis yang menjadi fondasi filsafat dakwah (Asmuni, 2017). Perpaduan antara aspek teoritis dan praktis dalam ilmu dakwah semakin menegaskan pentingnya pendekatan filosofis sebagai sarana untuk merumuskan dasar konseptual dakwah secara komprehensif.

Perhatian para ulama dan cendekiawan terhadap perkembangan dakwah juga menjadi alasan mengapa dakwah harus dikaji melalui pendekatan filsafat. Ahmad al-Ghalwusy menegaskan bahwa dakwah Islam telah berkembang sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai disiplin ilmu, dakwah memerlukan kerangka filosofis, teori, serta teknik yang menjelaskan elemen-elemen dakwah, metode yang digunakan, konteks sosial dakwah, dan karakteristik suatu kegiatan dakwah. Karena bersumber dari al-Qur'an, maka filsafat dakwah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Al-Ghalwusy, 1987). Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan akan kerangka filosofis dalam dakwah menunjukkan bahwa kajian dakwah tidak dapat dilepaskan dari upaya sistematis untuk memahami dinamika sosial dan keilmuan secara mendalam.

Filsafat dakwah berperan penting dalam mengkaji secara mendalam tentang hakikat, tujuan, dan metodologi dakwah. Ia membantu para da'i untuk memahami esensi dakwah bukan hanya sebagai aktivitas ceremonial, melainkan sebagai upaya transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui kajian filosofis, para da'i dapat merumuskan strategi dakwah yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip fundamental Islam. Maka ketika menerjemahkan ke arah lebih jauh lagi, filsafat dakwah membantu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika kontemporer yang dihadapi umat Islam. Misalnya, bagaimana menyikapi isu-isu modern seperti sekularisme, materialisme, hedonisme, dan berbagai paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Filsafat dakwah memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas metode (Rohman, 2024). Atas dasar itulah, filsafat dakwah menjadi instrumen intelektual yang strategis bagi para da'i dalam merespons kompleksitas tantangan zaman sekaligus menjaga kemurnian nilai-nilai Islam dalam praktik dakwah.

Prinsip-Prinsip Filsafat Dakwah

Filsafat dakwah sebagai bagian dari kajian filsafat tentu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagaimana cabang ilmu filosofis lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam memahami, mengembangkan, serta menilai kebenaran suatu ilmu, termasuk dalam konteks dakwah. Secara umum, terdapat tiga prinsip utama dalam metode berpikir filosofis, yaitu antara lain (Ramadhan & Nashrillah, 2024).

1. Prinsip Ontologi

Ontologi membahas hakikat realitas dan kebenaran, termasuk hakikat ilmu, sifat dan klasifikasinya, serta hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam dakwah, ontologi mengkaji karakteristik dan objek kajian dakwah, mulai dari unsur-unsur hingga ruang lingkungannya. Salah satu aspek penting dalam ontologi adalah metafisika, yaitu pembahasan tentang hal-

hal di luar fisik atau materi. Ontologi mengakui bahwa sesuatu yang wujud dapat berupa materi atau bersifat spiritual, dan semuanya bermuara pada sumber utama yaitu Allah. Dengan demikian, pemikiran ontologis menjadi dasar yang melahirkan pemikiran epistemologi dan aksiologi dalam dakwah.

2. Prinsip Epistemologi

Epistemologi adalah teori tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, proses memperoleh ilmu, serta metode yang digunakan, baik melalui akal, pengalaman inderawi, maupun pemahaman keagamaan. Dalam dakwah, epistemologi menekankan pentingnya pendekatan ilmiah perpaduan antara cara berpikir logis dan pembuktian empiris. Walaupun Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama dakwah, pemahaman keduanya tetap membutuhkan metode filsafat dan kerangka berpikir yang tepat agar dakwah dapat diterapkan secara efektif.

3. Prinsip Aksiologi

Aksiologi membahas nilai, fungsi, dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam konteks dakwah, aksiologi menekankan etika, tujuan, serta kemaslahatan dari penerapan ilmu dakwah dalam kehidupan. Aksiologi memastikan bahwa pengembangan ilmu dan aktivitas dakwah harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Jika ontologi membahas hakikat objek dakwah dan epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dakwah diperoleh, maka aksiologi menilai untuk apa ilmu dakwah digunakan dan bagaimana manfaatnya bagi umat. Dalam kajian dakwah, para ahli seperti Asep Muhiddin menjelaskan bahwa objek material dakwah sangat luas, mencakup da'i, metode, materi, manajemen hingga media.

Manfaat Filsafat Dalam Pengembangan Dakwah

Kemampuan berpikir merupakan keistimewaan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akalnya, manusia dapat memikirkan berbagai fenomena ciptaan Tuhan, memahami hakikat keberadaan, bahkan mengenal Tuhannya. Akal juga memungkinkan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar potensi akal ini dapat digunakan secara optimal, dibutuhkan proses pembelajaran yang tepat yaitu salah satunya melalui filsafat. Filsafat tidak hanya membahas bagaimana manusia berpikir, tetapi juga memperkenalkan metode berpikir, sejarah perkembangan pemikiran, hakikat berfikir, serta manfaatnya dalam kehidupan.

Karena filsafat merupakan kebutuhan bagi setiap individu, maka para calon da'i maupun da'i yang sudah aktif berdakwah perlu mempelajari filsafat. Hal ini disebabkan oleh realitas dakwah yang semakin kompleks. Tantangan umat di masa kini dan masa depan jauh berbeda dengan konteks dakwah masa lalu. Perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan dinamika pemikiran masyarakat menuntut da'i untuk mempunyai pemahaman yang luas dan cara berpikir yang matang. Dakwah akan terasa kaku dan tidak relevan apabila disampaikan oleh da'i yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Seorang da'i profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan materi dakwah secara efektif. Artinya, materi dakwah harus mudah dipahami, tidak membosankan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab problem nyata yang dihadapi mad'u. Hal tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kemampuan retorika atau penguasaan bahasa, melainkan juga membutuhkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis. Di sinilah filsafat berperan besar, yaitu membantu da'i menyusun alur berpikir yang teratur, menghindarkan dari kesalahan logika, serta memperdalam pemahaman tentang pesan yang disampaikan dalam dakwah.

Filsafat juga mendukung da'i dalam menghadapi persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Seorang da'i tidak cukup hanya pandai berceramah atau memberikan nasihat, tetapi

juga harus mampu menganalisis persoalan masyarakat dan memberikan solusi yang realistis. Da'i perlu memahami bagaimana mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat urgensinya apakah masalah teknis, masalah umum, atau masalah strategis dan kemudian merumuskan cara penyelesaiannya. Kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan pola pikir filosofis yang terlatih untuk melihat akar persoalan, bukan hanya gejalanya.

Misalnya, seorang da'i yang tinggal di desa kecil menghadapi masalah ekonomi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini tidak dapat diatasi hanya dengan ceramah motivasi atau seruan untuk bersabar. Da'i perlu menganalisis kekuatan masyarakat, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jika alam menyediakan peluang, maka kekuatan tersebut harus digerakkan. Namun jika tidak, maka da'i harus mencari alternatif melalui pemberdayaan keterampilan atau kegiatan ekonomi kreatif. Situasi seperti ini menuntut da'i untuk terus menggunakan kemampuan berpikirnya secara kritis, kreatif, dan solutif.

Selain itu, da'i juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu dakwah. Dakwah bukan hanya praktik menyampaikan pesan agama, tetapi juga bidang ilmu yang terus berkembang. Untuk mengembangkan teori-teori dakwah yang baru dan relevan, da'i membutuhkan pendekatan filsafat. Filsafat ilmu memberikan kerangka analisis ontologis (membahas hakikat dakwah), epistemologis (membahas bagaimana pengetahuan dakwah diperoleh), dan aksiologis (membahas nilai dan tujuan dakwah). Dengan memahami ketiga aspek tersebut, da'i dapat mengkritisi konsep-konsep dakwah, menilai relevansi teori-teori lama, serta merumuskan teori dakwah baru yang sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, manfaat filsafat bagi dakwah sangat besar. Filsafat membantu da'i meningkatkan kemampuan berpikir, memperbaiki kualitas penyampaian dakwah, memecahkan persoalan sosial, serta memperkaya pengembangan keilmuan dakwah. Tanpa landasan filsafat, dakwah berpotensi stagnan, kurang responsif terhadap perubahan zaman, dan tidak mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, mempelajari filsafat tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam pengembangan dakwah Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian filsafat dakwah, mengidentifikasi dasar pemikiran kemunculannya, merumuskan prinsip-prinsip filosofis yang melandasinya, serta menganalisis manfaat filsafat dalam pengembangan dakwah Islam. Berdasarkan kajian konseptual yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah merupakan kerangka pemikiran reflektif dan sistematis yang berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi aktivitas dakwah agar tetap berorientasi pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap dinamika sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa filsafat dakwah lahir dari dorongan normatif al-Qur'an yang menekankan penggunaan akal, dialog, dan pemikiran rasional, serta dari kebutuhan ilmiah untuk menempatkan dakwah sebagai disiplin ilmu yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas. Prinsip ontologi menegaskan hakikat dakwah sebagai aktivitas yang bersumber dari realitas ilahiah dan sosial, epistemologi menjelaskan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dakwah secara ilmiah dan rasional, sedangkan aksiologi memastikan bahwa dakwah dijalankan dengan orientasi etis dan kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa filsafat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dakwah, baik dari sisi pemikiran da'i, metode penyampaian, maupun kemampuan merespons persoalan-persoalan kontemporer. Pendekatan filosofis memungkinkan

dakwah tidak berhenti pada aspek normatif dan retorika, tetapi berkembang sebagai sarana transformasi sosial yang solutif, kontekstual, dan berkelanjutan. Dengan demikian, filsafat dakwah tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis teoretis, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam merancang strategi dakwah yang adaptif tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar Islam.

REFERENSI

- Al-Ghalwusy, A. (1987). *al-Da'wah al-Islamiyah: Ushuluha wa Wasailuha*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mishry.
- Anshari, E. S. (1979). *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Asmuni, A. (2017). Filsafat dan Dakwah. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1).
- Ghazali, M. B. (2017). *Filsafat Dakwah*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Ismail, A. I. (2006). *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub*. Jakarta: Pena Madani.
- Lubis, R. I., Nashrillah, Y. M., & Ikram, R. (2024). Epistemologi Filsafat Dakwah. *JERUMI: Journal of Education, Religion, Humanities and Multidisciplinary*, 2(2).
- Mariyah, S., Syukri, A., & Badarussyamsi. (2021). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3).
- Mufrida, I., & Pratiwi, C. S. (2025). Analisis Dampak Dakwah Gus Iqdam terhadap Dinamika Sosial dan Keagamaan : Studi Kasus pada Masyarakat Karanggayam Blitar. *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3).
- Putri, A. H., Marisah, N. F., Putri, K. S., Fadila, N., & Mahmudi, K. (2024). Ilmu Pengetahuan dan Filsafat Ilmu Pengetahuan : Kontribusi dan Implikasi dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Ramadhan, D. R., & Nashrillah, A. (2024). Filsafat Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *AKSILOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Rohman. (2024). Tugas, Fungsi, dan Tujuan Filsafat Dakwah. *Global Communico: Jurnal Mahasiswa Komunikasi dan Dakwah*, 1(2).
- Saputri, A. W., Abadi, Y., & Octavia, L. I. (2022). Sinergi Ilmu dan Pengintegrasian dengan Nilai Ajaran Islam dalam Pendidikan. *Tarbiya Islamica*, 10(2).
- Subekti, I., Syukri, A., Badarussyamsi, & Rizki, A. F. (2021). Kontribusi Filsafat Ilmu dalam Penelitian Ilmiah dan Kehidupan Sosial. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3).
- Suisyanto. (2006). *Pengantar Filsafat Dakwah*. Yogyakarta: Teras.